

LIDHJA NDËRMJET PUNËSIMIT DHE VLERËS SË SHTUAR. RAST STUDIMI: SEKTORËT TEKSTILE DHE KËPUCË NË SHQIPËRI

Elsa DHULI¹

Abstract

In the latest decade development of the textile, clothes, leather and leather products (economic activity classified by NACE Rev.2 in divisions 13, 14, 15) determined rapid changes which led to restructuring and reorganization of these industries in Albania. This paper is focused in the processes that the world economy has passed and development of those industries facing a new approach, outsource, in recent years in Albania. Textile and footwear industries make up the major part of manufacturing industries. Their impact on economic and social development of a country is obvious. Moreover, they represent an important part in value added of the manufacturing and create employment opportunities in the country in development process. Furthermore, they play important role even in external trade, where they represent a higher part of the exports value to other countries.

In recent years in Albania the labor-intensive operations with lower labor cost are developed among others in textile and foot industries. This paper aims to analyze the evolution of textile, clothes, leather and leather products in Albania and highlight the economic indicators such as value added and employment. The question is related to correlation between employment and value added. Does the number of employees impact in the increasing of value added and elasticity of employment in economy. The analyses are based on data published by Structure Business Statistics, Short Term Statistics and External trade in Albania.

Keywords: textile and cloth industry, footwear industry, employment, value added

JEL classification: L67, M21, P42, P45

1. Hyrje

Industritë e tekstilit, veshjeve dhe këpucëve janë eksportuesit më të vjetër në vendet e zhvilluara. Ato karakterizohen nga një numër i madh i aktiviteteve, duke përfshirë përpunimin e fijeve dhe pëlhurave të fibrave, prodhimi i fijeve sintetike, leshi, tekstilet e shtëpisë, pëlhurat, të gjitha llojet e veshjeve, veshjet me teknologji të fiksuar, tanini dhe veshja e lëkurës, veshja dhe ngjyrosja e gëzofit prej lëkure dhe këpucëve të cilat përdoren për të gjitha qëllimet, përbëhen prej çdo materiali, kryhen sipas çdo procesi. Në prodhimin e tekstilit dhe të këpucëve, prodhuesi i siguron kontraktuesit specifikimet teknike për aktivitetet hyrëse të prodhimit të tekstileve dhe këpucëve që do të kryhen në materialin hyrës.

Materiali hyrës (i papërpunuar ose i ndërmjetëm) mund të sigurohet (në pronësi) nga prodhuesi ose jo prodhuesi (Eurostat, 2008). Në histori, prodhimi i tekstilit dhe i këpucëve është quajtur si industri e lehtë, e ndarë në dy, tekstile dhe veshje, lëkurë dhe këpucë. Sot, për shkak të zhvillimit të teknologjisë kompanitë veprojnë në ato industri ku kanë zbatuar metoda të reja, procese, procedura për të rritur produktivitetin e tyre dhe për të ofruar markat e reja dhe treg të ri kryesisht në vendet që konsiderohen më të zhvilluara ekonomikisht. Në Shqipëri, industria e tekstilit dhe e këpucëve janë konsideruar si industri të lehta. Në dekadën e fundit të dy këto industri kanë marrë zhvillim të ndjeshëm, ndërkohë

dhe një koncept i ri, nënkontraktimi filloi përdoret shpesh kryesisht në industrinë e tekstileve dhe këpucëve. Kontributi i tyre në Prodhimin e Brendshëm Bruto nuk është i

¹dhulielsa17@gmail.com

konsiderueshëm, por në të njëjtën kohë ato ofrojnë një burim potencial për punësim, kryesisht për femra. Pyetja e ngritur në këtë artikull është: Cila është lidhja ndërmjet punësimit dhe vlerës së shtuar, e studiuar në industrinë e tekstile dhe të këpucëve? Përgjigja do të jepet duke analizuar ecurinë e treguesve kryesorë të punësimit, vlerë e shtuar dhe eksporte në sektorët e tekstile dhe këpucëve, si dhe elasticitetin e punësimit ndaj vlerës së shtuar. Situata mund të paraqitet e ndryshme për degë të ndryshme, por analiza e lidhjes ndërmjet këtyre dy treguesve dhe mënyra e llogaritjes së elasticitetit janë njësoj, pavarësisht sektorit apo industrisë.

2. Analiza e sektorëve të tekstile, veshje, këpucë

Historia e industrisë së tekstit dhe këpucëve ka fillimin në fund të shekullit të 18-të, ku prodhuesit e tekstit filluan të krijojnë teknologji të automatizuara që prodhonin tekstil. Një nga arsytet ishin kërkesat e shumta për veshjen e popullsisë. Në fillim të viteve 1800, prodhuesit e tekstit shpresonin të krijojnë një produkt më të mirë që ata të mund të ofronin për më shumë konsumatorë. Megjithatë, situata ishte e ndryshme pasi disa, preferonin industrializimin e industrisë së tekstit dhe të këpucëve dhe të tjerë preferonin metodat më të vjetra (Wandrei, 2018). Më vonë, siç është paraqitur në Wandrei (2018) nga shekulli i 19-të, prodhuesit e tekstit dhe këpucëve që punonin jashtë shtepive të tyre nuk ishin në gjendje të plotësonin kërkesën në rritje për veshje dhe këpucë. Kjo shpjegohet me faktin se transformimet bujqësore kishin rritur furnizimin me ushqim të Evropës dhe ishte rritur ndjeshëm popullsia e kontinentit. Këto të ashtuquajturat "industri veshje" - për shkak se tjerë ishin punonin jashtë shtepive të tyre – duke përfshirë një njeri që bënte punime me dorë. Si i tillë, prodhuesit e tekstit donin të prodhonin më shumë tekstile për të kënaqur kërkesat e shoqërisë. Kjo çoi në shpikjen e mjeteve si tjerret për femra dhe veshje pambuku, e cila rriti si korrjet e pambukut dhe prodhimin e saj në tekstile. Përveç kësaj në punën që lidhet me efektet e prodhimit të tekstit Wandrei (2018) paraqet ndryshimet e vazhdueshme të prodhimit të tekstit në tri periudha. Së pari ishte faza e:

Përsheptimi i prodhimit

Revolucioni industrial në tekstile gjithashtu i ofroi shoqërisë mundësinë për të prodhuar më shumë tekstile, më shpejt dhe me më pak përpjekje njerëzore. Në të kaluarën, duart e njeriut prodhonin shumicën e tekstileve. Deri në 1800, megjithatë, shpikjet si tjerret dhe anijet fluturuese kishin prodhim të automatizuar, kështu që kërkohej më pak përpjekje njerëzore. Ndërsa shekulli përparonte, prodhimi i tekstit u bë edhe më pak i varur nga energjia njerëzore. U ndërtuan fabrikat që përdorën lumenjtë aty pranë si mullinj uji për të zëvendësuar energjinë njerëzore. Fabrikat nënkuptonin se një person i vetëm, i cili më parë mund të prodhonte rroba të vogla me shumë përpjekje, mund të monitoronte një vegël që merrte fuqinë nga një rrotë uji. Ky inovacion pati një ndikim eksponencial në prodhimin e tekstit, duke lejuar më shumë krijimin e shpejtë dhe me më pak përpjekje. Gjithashtu inovacioni në produktet prej lëkure pati ndikim në prodhimin e këpucëve. Më pas vazhdoi me:

Prodhimi i produkteve të qëndrueshme

Përveç prodhimit më shumë rroba më shpejt se kurrë më parë me më pak njerëz, prodhuesit e tekstit dëshironin gjithashtu të prodhonin një produkt më konsistent. Para viteve 1800, prodhimi i veshjeve ishte subjekt i aftësive individuale të duarve të një personi, dhe çdo pjesë e rrobave ndryshonte në mënyrë të konsiderueshme në cilësi. Futja e fabrikave, megjithatë, do të thoshte se të gjitha pëlhurat e prodhuara mund të ishin praktikisht

identike. Konsumatorët nuk do ta kuptonin se cilët prodhonin rroba të tyre, ose me çfarë kualifikimi ishin prodhuar. Në vend të kësaj, punëtorët e kualifikuar dhe të pakualifikuar mund të prodhonin rroba që dukeshin saktësisht të njëjta. Dhe më vonë me:

Rezistenca e industrializimit: Ludditët

Ndërsa shumica e prodhuesve të tekstitit ishin të kënaqur me rritjen e produktivitetit të sjellë nga industrializimi, disa ankoheshin për humbjen e industrisë së veshjeve. Deri në fillim të viteve 1800, një grup protestuesish anti-fabrikash dolën në të gjithë Britaninë. Njohur si Luddites për udhëheqësin e tyre Ned Ludd, grupi protestonte humbjen e jetesës së tyre që industrializimi kishte shkaktuar. Në të kaluarën, industria e veshjeve kishte siguruar punësim të besueshëm për endësit/thurrësit dorë. Fabrikat, megjithatë, mund të punësonin më pak njerëz, por prodhonin më shumë rroba, gjë që i la shumë endës/thurës tradicionalë të papunë. Ludditët u zemëruan më tej se punëtorët e pakualifikuar mund të fitonin aq shumë sa dikush që kishte kultivuar aftësinë e thurjes për dekada të tëra. Prandaj, ky grup i prodhuesve të tekstitit, donin të kthenin orën e industrializimit në vitet 1800, dhe të kthenin shoqërinë tek mënyrat më të vjetra të pëlhurave të pambukta. Sipas Economy Watch (2010) në fazat e shekullit të 20-të, makinat endëse që u përdorën në industrinë e tekstitit u zhvilluan dhe u bënë më të shpejta dhe më efikase. Kjo çoi në zëvendësimin e makinave endëse më të vjetra me ato të reja. Sot, teknikat moderne, elektronika dhe inovacioni kanë çuar në një industri konkurruese dhe me çmim të ulët të tekstitit që ofron pothuajse çdo lloj pëlhure apo dizajn që një person do mund të dëshironte.

Keane dhe Willem te Velde (2008) shpjegojnë se industritë e tekstitit dhe veshjeve përbëjnë një pjesë të madhe të prodhimit, punësimit dhe tregtisë në industrinë e përpunimit në shumë vende në zhvillim. Brenton dhe Hoppe (2007) pyesin nëse në vendet me të ardhura të ulëta sot janë veshjet, një sektor që ofron mundësi për diversifikimin e eksportit dhe nëse mund të konsiderohet si hap i parë për eksportet më të mëdha të përpunuara. Ata theksojnë se veshja mbetet një sektor me punë intensive, teknologjia është relativisht e thjeshtë, kostot e fillimit janë relativisht të vogla dhe në shkallë të gjerë nuk janë të rëndësishme. Të gjithë këta faktorë favorizojnë prodhimin në vende ku kostot e punës janë të ulëta. Megjithatë, në të njëjtën kohë ata shpjegojnë se ndryshimet në tregun global ndonjëherë mund të kushtëzojnë rolin që sektori luan në zhvillimin e vendeve. Përveç kësaj, sektori i veshjeve ishte në ballë të diversifikimit të eksporteve për shumë vende që tani kanë arritur statusin e të ardhurave të mesme ose të larta. Siç tregojnë Brenton dhe Hoppe (2007), sektorët e veshjeve dhe këpucëve kanë qenë sektorët kyç në të cilin shumë vende kanë ndërmarrë hapat e parë në rrugën e industrializimit. Historikisht, këta sektorë së bashku me tekstilet kanë luajtur një rol të madh në zhvillimin fillestar të Britanisë së Madhe, SHBA, Gjermanisë dhe Japonisë.

Sipas Brenton dhe Hoppe (2007) edhe pas heqjes së kuotave nën Marrëveshjen mbi Tekstilet dhe Veshjet, tregu global i veshjeve (dhe tekstitit) mbetet i shtrembëruar rëndë. Shtrembërimet mund të gjenden edhe në tregjet e vendeve të pasura për mallrat e gatshme, ashtu edhe në ato vende në zhvillim që prodhojnë produkte të veshjeve.

Megjithatë Kim et al. (2010) sugjerojnë se industria e tekstitit dhe e veshjeve është porta e zgjedhjes për shumicën e vendeve në zhvillim në përpjekjen e tyre për të hyrë në industrializim. Lehtësia e hyrjes në këtë fushë dhe pagat abnormale të larta në vendet e zhvilluara kanë krijuar kushte të favorshme për prodhimin dhe eksportimin e prodhimeve

të tekstilit dhe të produkteve të veshjeve. Për më tepër, Gërneață dhe Maşcu (2014) konkludojnë se industrinë që ndodhen brenda një grupi të fortë lidhen me rritjen më të lartë të punësimit. Grupet e fuqishme të tekstilit dhe veshjeve përcaktojnë rritjen e pagave, nxisin punësimin dhe ndikojnë në rritjen e PBB-së për person në nivel kombëtar.

3. Burimi i të dhënave dhe metodologjia e përdorur

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve është një nga burimet kryesore të informacionit për të analizuar lidhjen midis punësimit dhe vlerës së shtuar në çmimet bazë. Qëllimi kryesor i Statistikave Strukturore të Ndërmarrjeve është të tregojë strukturën e ndërmarrjeve në lidhje me të dhënat ekonomike. Statistikat janë paraqitur sipas aktivitetit ekonomik, të klasifikuar sipas Klasifikimit Statistikor të Aktiviteteve Ekonomike (NVE Rev 2) dhe madhësisë së ndërmarrjes të cilat klasifikohen sipas numrit të të punësuarve 1-4, 5-9, 10-49, 50 dhe më shumë të punësuar. Aktivitetet ekonomike përfshijnë të gjitha ndërmarrjet që prodhojnë mallra ose shërbime për tregun. Veprimtaritë e bujqësisë, gjuetisë dhe peshkimit, aktivitetet financiare dhe të sigurimeve, administrata publike dhe e mbrojtjes; sigurimet shoqërore të detyrueshme dhe organizatat jofitimprurëse dhe organizatat ndërkombëtare nuk janë pjesë e studimit. Ndërmarrjet me 1-9 të punësuar janë të anketuar nga vrojtimi me kampion. Ndërmarrjet me 10 dhe më shumë të punësuar janë të anketuar në mënyrë të plotë. Variablat kryesore të përdorur në këtë artikull janë të punësuarit dhe vlera e shtuar. I punësuar në këtë studim është përkufizuar si numri gjithsej i personave që punojnë në njësinë e vrojtuar duke përfshirë pronarët, punonjësit dhe punëtorët e papaguar të familjes. Ndërsa, Vlera e shtuar me çmime bazë llogaritet si diferencë midis vlerës së prodhimit dhe konsumit të ndërmjetëm

$$V_{sh} = V_p - K_{nd}$$

ku,

V_{sh} - Vlera e shtuar

V_p - Vlera e prodhimit

K_{nd} - Konsumi ndërmjetës

Vlera e prodhimit është e bazuar në:

$$V_p = \sum_i (Sh \pm \Delta_i \pm \Delta_{gs} - V_{gsp} + C_p + S)$$

ku:

Sh_i - Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe shërbimeve realizuar nga ndërmarrja:

Δ_i - (\pm) Ndryshimet e gjendjen së produkteve të gatshme dhe në proces

Δ_{gsi} - (\pm) Ndryshimet në gjendjen e mallrave dhe shërbimeve të blera për rishitje në të njëjtat kushte

V_{gspi} - (-) Blerjet e mallrave dhe shërbimeve për rishitje në të njëjtat kushte

C_{pi} - (+) Prodhimi i aktiveve të qëndrueshme nga ndërmarrja për llogari të vet

S_i - (+) Subvencionet

Konsumi i ndërmjetëm përfaqëson vlerën e produkteve ose shërbimeve të transformuara ose plotësisht të konsumuara gjatë procesit të prodhimit. Përdorimi i aktiveve fikse të vëna në punë nuk përfshihet në vlerën e konsumit ndërmjetës.

Si një burim tjetër është përdorur *Anketa Afatshkurtër pranë Ndërmarrjeve*. Statistikat afatshkurtra tregojnë trendin e zhvillimit ekonomik të një vendi në periudhat tremujore me

të cilat hartuesit e politikave mund të zhvillojnë një plan afatshkurtër për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Zhvillimi i treguesve kryesorë si: prodhimi industrial, shitjet, numri i të punësuarve dhe pagat në seritë kohore përshkruhen nga publikimi i të dhënave ATN. Mbulimi është i bazuar në aktivitetin kryesor ekonomik, ku aktivitetet kryesore të mbuluara në anketën e ATN për prodhimin e të mirave dhe shërbimeve janë si më poshtë:

- Industria - e përbërë nga Industria e Minierave dhe Nxjerrjes dhe Industritë Përpunuese (05-33)
- Energji elektrike, gaz, avull (35)
- Furnizim me ujë; kanalizimit. aktivitetet e menaxhimit të mbeturinave dhe rehabilitimit (36 - 39)
- Ndërtimi (41.42.43)
- Tregtia dhe riparimi i përgjithshëm i automjeteve (45) dhe Tregtia me shumicë (46)
- Transporti dhe Magazinimi (përfshihen dhe aktivitetet Postare dhe Komunikimi) (49-53)
- Akomodimi dhe Shërbimet e Ushqimit. Hotele (55.1)
- Informimi dhe Komunikimi (58. 61. 62)
- Aktivitete arkitekturore dhe inxhinierike (71)
- Shërbimet Administrative dhe Veprimtaritë Ndhmëse - Agjencitë e Udhëtimit (79)

Nga vrojtimi afatshkurtër përdoren Shitjet si shumica e faturimeve të realizuar nga ndërmarrjet gjatë muajit nga shitja e mallrave, shitja e produkteve dhe shërbimeve të tyre përjashtuar TVSH dhe Numri i personave të punësuar ku përfshihen të gjithë personat që aktualisht punojnë në njësinë e vrojtuar. Janë të përfshira: pronarët dhe bashkëpronarët dhe anëtarët e familjes që ndihmojnë në veprimtarinë dhe punonjësit në fund të tremujorit. Ndërsa indeksi i punësimit tregon trendin e punësimit në njësinë e vrojtuar.

Nga *tregtia ndërkombëtare e mallrave*, është përdorur eksporti i mallrave. Sipas përkufizimit, eksportet janë mallra të destinuara për t'u dërguar në një vend të tretë që i nënshtrohen regjimit doganor ose marrëveshjeve të përpunimit të jashtëm ose rieksporohen pas përpunimit të brendshëm.

4. Analiza e rezultateve

Zhvillimi i sektorëve të tekstit dhe këpucëve

Prodhimi i tekstit, veshjeve, lëkurëve dhe produkteve të lëkurës ka ndikim ekonomik dhe social në Shqipëri. Në Evropën Lindore pas viteve '90, edhe pse ka pasur një rritje të përgjithshme në numrin e ndërmarrjeve private, në ekonomi vazhdojnë të mbizotërojnë ndërmarrjet mikro dhe të vogla (Gîrneață, 2015). Në Shqipëri, rreth 10.5 përqind të industrisë përpunuese e zënë sektorët e tekstit dhe këpucëve. Pjesa më e madhe e punësimit në ekonominë shqiptare është përqendruar në aktivitetet e shërbimit kryesisht në tregtinë me pakicë dhe shumicë, në akomodim dhe shërbimet e ushqimit. Ndërsa, në prodhimin e të mirave pjesa më e madhe e punësimit mbulohet nga sektorët Prodhues (Produkte ushqimore, pije, duhan, tekstili, këpucë, letra, metalike dhe të tjera) dhe sektori Ndërtimit. Shqipëria është një prodhues dhe tregtar i tekstit dhe këpucëve me rritje të shpejtë në ekonomi. Industria e tekstit, e veshjeve dhe e këpucëve është një nga punëdhënësit më të mëdhenj në industrinë përpunuese, në masën 48.8 përqind. Indeksi i

punësimit tregon rritje të punësimimit në dekadën e fundit në të dy sektorët, tekstile dhe këpucë (shih Figurën 1).

Figura 1: Indeksi i Numrit të Punësuarve (2008-2017)

Burimi: Statistikat Aftashkurtra, INSTAT

Tabela 1: Numri i të punësuarve dhe Vlera e Shtuar (2012-2016)

Treguesit	Numri i të punësuarve					Vlera e shtuar (mln Lek)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Të gjithë prodhuesit për treg	316,132	344,528	370,887	435,437	469,665	427,875	413,550	431,149	460,332	491,026
Prodhuesit e të mirave	123,626	130,064	138,009	153,756	167,464	185,058	199,619	217,059	209,833	218,561
Ind. ërpunuese	63,532	68,151	73,386	83,107	95,562	56,261	56,372	65,540	63,246	70,559
Tekstile, Veshje, Këpucë	28,057	30,587	35,648	40,610	46,615	15,451	17,546	21,466	20,747	24,025

Burimi: Statistikat Strukturore të Ndërmarrjeve, INSTAT

Studimi empirik nënvizon se rritja ekonomike tenton të jetë pozitivisht e lidhur me krijimin e vendeve të punës. Ndikimi ekonomik lidhet me kontributin e këtyre aktiviteteve në aspektin e tregtisë, PBB-së dhe punësimimit (Keane dhe Willem te Velde, 2008) dhe ndikimin social që ka në krijimin e vendeve të punës kryesisht për gratë. Siç mund të shohim nga Figura 2, vlera e shtuar nga ndërmarrjet dhe punësimi priren të jenë në të njëjtat drejtime (2012-2016), (shih Tabelën 1).

Është e rëndësishme që rritja të ndodhë në sektorët që kanë potencial për të absorbuar punën në një shkallë të madhe, si në rastin tonë në sektorët e tekstilit dhe këpucëve, ku këta sektorë janë më intensivë në punësim sesa të tjerët (Figura 2).

Formulimi më i thjeshtë i intensitetit të punësimimit mbështetet në konceptin e njohur të elasticitetit, i cili përshkruan reagimin e përqindjes së punësimimit në një ndryshim në përqindje të prodhimit. Në kuadrin e një qasjeje në anën e kërkesës ose në kontekstin e marrëdhënieve të punës dhe prodhimit në një kontekst të funksionit të prodhimit, koncepti i elasticitetit përshkruan një drejtim të rastësishëm. Sidoqoftë, intensiteti i punësimimit (elasticiteti) i rritjes mund të përdoret thjesht si një masë se si punësimi dhe prodhimi ndryshojnë së bashku me kalimin e kohës. Nga kjo pikëpamje, marrëdhënia mund të interpretohet në terma të korrelacionit, në vend të rastësisë sipas Kapsos (2005).

Tregu i Eksporteve në sektorët e tekstilit dhe këpucëve

Eksportet në kategorinë "Tekstile dhe këpucë" gjatë viteve të fundit kanë mbajtur një pozicion të rëndësishëm në vlerën e eksporteve të vendit. Vlera e eksporteve rritet me

shpejtësi nga 1993 në 2017, një tregues pozitiv i rritjes së prodhimit në vend të këtyre dy sektorëve edhe pse me nënkontraktorë, të quajtur ndryshe eksporte nga rregjimi i përpunimit aktiv. (shih Figurën 3).

Figura 2: Sektorët tekstile dhe këpucë: Vlera e shtuar dhe të Punësuar

Burimi: Statistikat Strukturore të ndërmarrjeve, INSTAT

Figura 3: Eksportet e Tekstileve dhe Këpucëve (mln Lek)

Burimi: Tregtia e Jashtme e Mallrave, INSTAT

Në vitin 2017, eksportet e produkteve të tekstilit dhe këpucëve përfaqësonin 42.7 përqind të totalit të eksporteve në vend. Numri i kompanive që operojnë në këto sektorë janë dhe eksportuesit kryesorë në vend. Produktet e tekstilit dhe këpucëve përfaqësojnë 49.9 përqind të vlerës totale të eksporteve të realizuara nga ndërmarrjet që operojnë në sektorin e industrisë. Vendet evropiane janë partnerët kryesorë të eksportit të produkteve të tekstilit dhe këpucëve. Ndërsa kompanitë që operojnë në sektorët e tekstilit, veshje dhe këpucë në vend gjatë dy dekadave të fundit kanë bërë përpjekje për të investuar në përditësimin e teknologjisë.

Qasja e re ishte transferimi i teknologjive të reja të prodhimit dhe mundësitë për të bërë më tej lëvizjen nga tekstilet më tradicionale tek ato teknike. Në këtë kontekst investimi në makineri dhe pajisje të sektorit të tekstilit dhe këpucëve përbën 26 përqind të investimit total për këtë grup. Sipas Gërmeatë (2015) në sektorin e veshjeve, prodhimi mund të shpërndahet në vende të shumta brenda ose jashtë vendit. Në vendet e zhvilluara, kjo lidhet me prodhimin e me nënkontraktorë në vendet në zhvillim, dhe në rastin e kësaj të fundit, prodhimi shkon në vende të tjera dhe midis vendeve në kërkim të fuqisë punëtore më të lirë ose më të shpejtë. Korporatat transnacionale mund të lëvizin kapitalin e tyre përtej kufijve në mënyrë që të ulin kostot e prodhimit (Cristina, 2017). Pjesa më e madhe e prodhimit të tekstileve dhe këpucëve janë të nënkontraktuara. Në industrinë e tekstileve

dhe këpucëve ndërmarrjet e huaja dhe ndërmarrjet e përbashkëta përfaqësojnë 24.9 përqind, në vitin 2017.

Tregtarët më të mëdhenj kanë një ndikim të fortë në zinxhirët e vlerës, sepse këto kompani mbajnë kontrollin e të gjitha funksioneve strategjike, ndërsa nënkontraktojnë prodhimin. Një numër i prodhuesve të tekstilit dhe veshjeve që kanë zhvilluar markën e tyre, kryejnë aktivitete tregëtare dhe jo prodhim, pasi prodhimi është lokalizuar në tregun e lirë të punës. Ndikimi social i kësaj qasjeje është punësimi në ato sektorë, ku në shumicën e tyre janë femra.

Lidhja ndërmjet punësimit dhe vlerës së shtuar

Për $\alpha = 0,05$ korrelacioni i Pearson na tregon për lidhjen e fortë midis punësimit dhe vlerës së shtuar në masën 94% dhe marrëdhëniet shumë pozitive mes këtyre dy variablave (Tabela 3). Marrëdhënia midis dy variablave, Punësimi dhe Vlera e shtuar është karakterizuar me një vijë të drejtë.

Table 3: Lidhja ndërmjet Numrit të punësuarve dhe Vlera e shtuar

		Të punësuar	Vlera e shtuar
Të punësuar	Pearson Correlation	1	0.940*
	Sig. (2-tailed)		0.018
	N	5	5
Vlera e Shtuar	Pearson Correlation	0.940*	1
	Sig. (2-tailed)	0.018	
	N	5	5

*Korrelacioni është sinjifikant në nivelin 0.05.

Elasticiteti i punësimit ndaj vlerës së shtuar

Ben Slimane.S (2015) në artikullin e saj lidhur me marrëdhëniet midis punësimit dhe vlerës së shtuar ka cituar: "Formulimi më i thjeshtë i intensitetit të punës bazohet në konceptin e njohur të elasticitetit, i cili përshkruan reagimin në përqind të punësimit në një ndryshim në përqindje të prodhimit. Në kuadrin e një qasjeje në anën e kërkesës ose në kontekstin e marrëdhëniet të punës dhe prodhimit në një kontekst të funksionit të prodhimit, koncepti i elasticitetit përshkruan një drejtim të rastësishëm. Sidoqoftë, intensiteti i rritjes së punësimit (elasticiteti) mund të përdoret thjesht si një masë se si punësimi dhe prodhimi ndryshojnë së bashku me kalimin e kohës. Nga kjo pikëpamje, marrëdhënia mund të interpretohet në terma të korrelacionit, në vend të rastësorës, Kapsos (2005). Ndryshimi vjetor i përqindjes për të dy indikatorët për periudhën 2012-2016 tregon për rritje të punësimit deri në vitin 2014, luhatje në 2015 e cila shoqërohet me rënie të vlerës së shtuar dhe vazhdon me rritje në 2016, (shih Tabela 4).

Tabela 4 Ndryshimet vjetore në sektorët Tekstile, veshje dhe këpucë

Treguesit	2013	2014	2015	2016
Numri i të punësuarve	9.0	16.5	13.9	14.8
Vlera e shtuar (mln Lek)	13.6	22.3	-3.3	15.8

Kapsos (2005) ofron një identitet aritmetik për të identifikuar marrëdhënien midis elasticitetit të punësimit dhe produktivitetit të punës.

$$P_i = E_i + Y_i \quad (1)$$

Në këtë studim si tregues bazë për të analizuar lidhjen me punësimin nuk është marrë produktiviteti i punës (Kapsos, 2005), por është marrë Vlera e shtuar nga ndërmarrjet e sektorëve Tekstile, Veshje, Këpucë, për të cilën mund të themi se:

$$R_i = E_i + V_{ai} \quad (2)$$

Duke përdorur të njëjtën formulë sikurse Kapsos (2005), në situatën tonë, ekuacioni i mësipërm nënkupton që për ndryshime të vogla në vlerën e shtuar, në vijim ka:

$$\Delta R_i = \Delta E_i + \Delta C_i \quad (3) \quad 1 = \frac{\Delta E}{\Delta R} + \frac{\Delta V_a}{\Delta R} \quad (4) \quad \text{Atëherë: } \varepsilon = 1 - \frac{\Delta V_a}{\Delta R} \text{ ku } \varepsilon = \frac{\Delta E}{\Delta R} \quad (5)$$

Formula e zbatuar në rastin tonë:

Tabela 5 Ndryshimet në Punësim dhe Vlerë e shtuar

	2013	2014	2015	2016
R=	22.6	38.9	10.6	30.6
ΔE=	0.39942	0.42549	1.31689	0.48344
ΔVa=	0.60058	0.57451	-0.3169	0.51656
1=	1	1	1	1

Nga Ben Slimanne.S (2015), duke u bazuar në formulimet aritmetike të Kapsos (2005), theksuam se edhe duke zëvendësuar PBB-në me vlerën e shtuar (nga Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve) (5) me rritje të ndryshme të vlerës së shtuar në vite (2013-2016) sqaron elasticitetin e punësimit dhe rritjes aktuale të punësimit dhe rritjes së vlerës së shtuar. Nga Ben Slimanne.S (2015), theksohet se në një ekonomi me një rritje pozitive të vlerës së shtuar, elasticiteti negativ i punësimit do të thotë që ekonomia po përjeton rritje negative të punësimit dhe rritje pozitive të vlerës së shtuar. Nga ana tjetër, në një ekonomi me një rritje negative të vlerës së shtuar, elasticiteti negativ i punësimit korrespondon me rritjen pozitive të punësimit dhe me rritjen negative të vlerës së shtuar. E kundërta është e vërtetë për një ekonomi me një rritje pozitive dhe negative të vlerës së shtuar, respektivisht, kur elasticiteti i punësimit është më i madh se një. Megjithatë, nëse elasticiteti i punësimit qëndron në mes zero dhe një, ekonomia me rritje pozitive të vlerës së shtuar do të përjetojë punësim pozitiv. Ky është një pozicion ideal për çdo ekonomi me një rritje të punësimit së bashku me fitimet e vlerës së shtuar, e trajtuar kjo situatë në rastin tonë në sektorët e tektilit, veshjeve dhe këpucëve.

4. Konkluzione

Si konkluzion i parë, ky sektor ka kontribuar shumë në zhvillimin aktual të ekonomisë shqiptare. Trendi i rritjes shihet si pozitiv me qëndrueshmëri afatgjatë në aktivitetet e përpunimit si tekstile, veshje, lëkurë, produkte prej lëkure (këpucë).

Konkluzioni i dytë, fenomenet ekonomike si liberalizimi i importeve, ulja e tregjeve për produktet vendase, rritja e kostos së lëndëve të para në prodhim përcaktoi përshtatjen me kërkesat e reja të këtij sektori të orientuar drejt tregtisë. Industria shqiptare e tekstitit dhe e veshjeve ka një traditë të gjatë furnizimi me tregjet e huaja. Përveç kësaj, në Shqipëri janë zhvilluar tashmë dhe marrëdhëniet me nënkontraktorët, të cilët dominojnë sektorët e tekstileve dhe këpucëve. Rritja e investimeve në këto sektorë siguron një mundësi për rritjen e nivelit të punësimit, veçanërisht për femrat, që ndikon në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit.

Konkluzioni i tretë lidhet me lidhjen e fortë midis punësimit dhe vlerës së shtuar dhe ndikimit të elasticitetit të punësimit ndaj rritjes së vlerës së shtuar në këto sektorë.

Bibliography

- Ben Slimane.S (2015) *“The relationship between growth and employment intensity: evidence for developing countries”*, journal homepage: <http://www.aessweb.com/journals/5002>
- Boltho, A. and A. Glyn, (1995). *Can macroeconomic policies raise employment*. International Labour Review, 134: 451-470.
- Brenton, P., & Hoppe, M. (2007). *Clothing and export diversification: Still a route to growth for low-income countries?* The World Bank.
- Cristina, C. (2017). *The Economic Importance and Characteristics of Cost Calculation in the Clothing Industry in Romania*. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 17(1), 429-434.
- Döpke, J., (2001). *The employment intensity of growth in Europe*. Kiel Working Paper No. 1021. Kiel: Kiel Institute for the World Economy.
- ECONOMYWATCH. (2010, June 29). *The textile industry*. Retrieved from: <http://www.economywatch.com/business-and-economy/textile-industry.html>
- Eurostat., (2018) <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF>
- Gîrmeață, A., & Mascu, M. (2014). *Development discrepancies between Western and Eastern EU countries: a statistical analysis of textile and apparel clusters*. In Proceedings of the 8th International Management Conference “Management challenges for the sustainable development”, Bucharest, Romania (pp. 434-442).
- Gîrmeață, A., (2015). *The Evolution of the Textile and Clothing Industry—Romania: from Lohn to Loss*. Revista Economica, 67(4), 167-187.
- INSTAT, (2018), *Business Register, Database*, <http://www.instat.gov.al/en/themes/industry-trade-and-services/business-register/>
- INSTAT, (2018), *International trade of goods, Database*, <http://www.instat.gov.al/en/themes/international-trade/international-trade-in-goods/>
- INSTAT, (2018), *Short term statistics, Database*, <http://www.instat.gov.al/en/themes/industry-trade-and-services/short-term-statistics/>
- INSTAT, (2018), *Structural Business Survey, Database*, <http://www.instat.gov.al/en/themes/industry-trade-and-services/structural-business-statistics/>
- Kapsos, S., (2005). *The employment intensity of growth: Trends and macroeconomic determinants*. ILO Employment Strategy Papers No. 12. Geneva: International Labor Organization.
- Keane, J., & te Velde, D. W. (2008). *The role of textile and clothing industries in growth and development strategies*. Overseas Development Institute, 7.
- Kim, J. O., Traore, M. K., & Warfield, C. (2006). *The textile and apparel industry in developing countries*. Textile progress, 38(3), 1-64.
- USAID, 2013, *Information from Skill Need Analysis* http://www.solidar.org/IMG/pdf/39_albania_fason_industry_english-2.pdf;
- Wandrei, K. (2018, March 16). *What Effects Did Textile Producers Want to Have on Society in the 1800s?* Synonym. Retrieved from <https://classroom.synonym.com/effects-did-textile-producers-want-society-1800s-19715.html>

Cite this article as: Dhuli, E. LIDHJA NDËRMJET PUNËSIMIT DHE VLERËS SË SHTUAR. RAST STUDIMI: SEKTORËT TEKSTILE DHE KËPUCË NË SHQIPËRI . Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 37-46.